

**FARG`ONA VODIYSI AGROEKOTIZIMLARI TANGACHAQANOTLI
HASHAROTLARINING TROFIK ALOQALARI****Shermatov Malikjon Raxmatjonovich**Biologiya fanlari nomzodi, dotsent, Farg`ona davlat universiteti, Farg`ona
shmr78@mail.ru<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082240>

Annotatsiya. Maqolada Farg`ona vodiysi agroekotizimlari tangachaqanotli hasharotlarining trofik aloqalariga oid ekologik tahlillar yoritib berilgan. Olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar natijasiga ko`ra, Farg`ona vodiysi agroekotizimlari bilan biotsenotik aloqaga ega bo`lgan tangachaqanotli hasharotlar ozuqaga ixtisoslashuvining kenglik darajasiga ko`ra 12 ta (7,6%) monofag, 80 ta (50,6%) oligofag, 66 ta (41,8%) polifag turlardan iborat. Entomofaunada dendrofaglar – daraxtlarning turli qismlari bilan oziqlanuvchilar 18 ta (11,4%) turdan iborat. Tamnofaglar – butalar bilan oziqlanuvchi turlar 4 tani (2,5%) tashkil etadi. Tangachaqanotli hasharotlarning 28 ta turlari dendro-tamnofaglar sifatida daraxt va butalar bilan oziqlanishga ixtisoslashgan. Dendro-xortofaglar – daraxt va o`t o`simliklarda oziqlanuvchi hamda tamno-xortofaglar – butalar va o`t o`simliklarda oziqlanuvchi turlar soni 7 tadan. Dendro-tamno-xortofaglar o`simliklarning barcha hayotiy shakllari bilan trofik aloqaga ega bo`lgan 18 ta (11,4%) turlarni o`z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Tangachaqanotli hasharotlar, Farg`ona vodiysi, agroekotizim, trofik aloqalar, monofag, oligofag, polifag, dendrofag, tamnofag, dendro-tamnofag, dendro-xortofag.

Аннотация. В статье освещены экологические анализы трофических связей чешуекрылых насекомых в агроэкосистемах Ферганской долины. По результатам проведенных исследований и анализа, по широтной степени пищевой специализации чешуекрылых насекомых, имеющих биоценотическую связь с агроэкосистемами Ферганской долины 12 (7,6%) монофагов, 80 (50,6%) олигофагов, 66 (41,8%) полифагов. В энтомофауны 18 (11,4%) видов дендрофагов, питающихся разными частями деревьев. Встречаются 4 вида (2,5%) тамнофагов, питающихся кустарниками. 28 видов чешуекрылых специализируются на питании деревьев и кустарников как дендро-тамнофаги. Существует 7 видов дендро-хортофагов, питающихся деревьями и травами, и 7 видов тамно-хортофагов, питающихся кустарниками и травами. Дендро-тамно-хортофаги включают 18 (11,4%) видов, имеющие трофические связи со всеми жизненными формами растений.

Ключевые слова: Чешуекрылые насекомые, Ферганская долина, агроэкосистема, трофические связи, монофаг, олигофаг, полифаг, дендрофаг, тамнофаг, дендро-тамнофаг, дендро-хортофаг.

Abstract. The article covers ecological analyzes of trophic relationships of lepidopteran insects in the agroecosystems of the Fergana Valley. According to the results of the research and analysis, according to the latitudinal degree of food specialization of lepidopteran insects that have a biocenotic connection with the agroecosystems of the Fergana Valley, there are 12 (7.6%) monophages, 80 (50.6%) oligophages, and 66 (41.8%) polyphages. The entomofauna contains 18 (11.4%) species of dendrophages feeding on different parts of trees. There are 4 species (2.5%) of tamnophages feeding on shrubs. 28 species of Lepidoptera specialize in feeding on trees and shrubs as dendro-thamnophages. There are 7 species of dendro-hortophages that feed on trees and herbs, and 7 species of tamno-chortophages that feed on shrubs and herbs. Dendro-tamno-

chortophages include 18 (11.4%) species that have trophic connections with all life forms of plants.

Keywords: *Lepidoptera* insects, Fergana Valley, agroecosystem, trophic relationship, monophage, oligophage, polyphag, dendrophage, tannophage, dendro-tannophage, dendro-chortophage.

Kirish. Hasharotlarning trofik aloqalarini o'rganish har qanday tabiiy tizimlarning tuzilishi va rivojlanish xususiyatlarini tadqiq etishning asosiy muammolaridan biridir. Bu boradagi tadqiqotlar, yashash muhitidagi keskin o'zgarishlar hisobiga o'simliklar va hayvonlar xilma-xilligi kamaygan jamoalarda alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Insonlarning xo'jalik faoliyati natijasida, sun'iy ravishda yaratilgan agroekotizimlar shular jumlasidandir [8,4,9].

Hasharotlarni ozuqa o'simliklarini tanlashi asosan ozuqaning tarkibi bilan bog'liq bo'lib, o'simliklar fenologiyasi, hid, rang, gul shakli va hajmi kabi ikkilamchi jalb qiluvchi omillar ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuningdek, atrof-muhit sharoitlari ham ozuqa spektrlarining shakllanishida yetakchi rol o'ynaydi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fitofag hasharotlar evolyutsiyasida ozuqa spektrining kengayishi, ya'ni monofagiya dan oligofagiya ga o'tish kabi jarayonlar ham sodir bo'lib turadi [6].

O'simliklarni zararkunanda hasharotlardan himoya qilish samaradorligini belgilovchi asosiy tamoyillar ham hasharotlarning fenologiyasi va ozuqa spektriga oid ma'lumotlardan foydalanishga asoslangan kompleks tadbirlarni o'z ichiga oladi [5].

Fitofag hasharotlarning trofik aloqalarini tahlil etish, shuningdek, ozuqa spektrlaridagi o'zgarishlarning sabablarini o'rganish, zararkunanda turlarga qarshi kurash chora-tadbirlari samaradorligini oshirish hamda ayrim turlarning havfini oldindan baholash imkonini beradi.

Tadqiqotning metodologiyasi va obykti. Farg'ona vodiysi agroekotizimlari tangachaqaqnotli hasharotlarining ozuqa o'simliklari bilan trofik aloqasini o'rganishga oid tadqiqotlar 2017-2022 yillar davomida Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlari hududlaridagi agrosenozlarda olib borildi. Tangachaqaqnotli hasharotlarining trofik ixtisoslashuviga oid ekologik tahlillar tadqiqot hududlarida olib borilgan tajriba- kuzatuvlar natijalari, shuningdek, mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borgan olimlarning tadqiqot uslublari [8,6,5] va sohaga oid ilmiy adabiyotlarda berilgan ma'lumotlar [4,3,8] asosida amalga oshirildi. Ozuqa o'simliklaridan yig'ilgan tangachaqaqnotlilarning katta yoshli qurtlari hasharotlar aniqligichlari yordamida morfologik identifikatsiya qilindi. Zarur hollarda, qurtlar laboratoriya sharoitida maxsus idishlarda ozuqa osimligi bilan boqilib, ulardan kapalak uchib chiqqunga qadar rivojlanish xususiyati o'rganildi. Ularning identifikatsiyasi imagolari asosida aniqlandi. Tadqiqot hududlarida keng tarqalgan va ilgari tadqiqotchilar tomonidan yaxshi o'rganilgan turlarning ozuqa spektriga oid tahlillar ilmiy adabiyotlarda berilgan ma'lumotlar asosida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar natijasiga ko'ra, Farg'ona vodiysi agroekotizimlari bilan biotsenotik aloqaga ega bo'lgan tangachaqaqnotli hasharotlar ozuqaga ixtisoslashuvining kenglik darajasiga ko'ra 12 ta (7,6%) *monofag*, 80 ta (50,6%) *oligofag*, 66 ta (41,8%) *polifag* turlardan iborat (1-rasm).

1-rasm. Tangachaqanotli hasharotlarni ozuqaga ixtisoslashuvining kenglik darajasiga ko'ra taqsimlanishi.

Monofag, ya'ni ozuqaga ixtisoslashuv darajasi cheklangan turlar tadqiqot hududi tangachaqanotli hasharotlar faunasining 7,6% tashkil etadi. Tadqiqot hududida tarqalgan tangachaqanotli hasharotlarning 20 ta oilasidan 10 tasida, shu jumladan, Nolidae, Crambidae oilalarida 2 tadan, qolgan 8 ta oilalarda 1 tadan monofag turlar mavjud. Heliozelidae oilasidan *Holocacista rivillei* monofag tur sifatida uzum (*Vitis* L.) barglari bilan, Yponomeutidae oilasidan *Yponomeuta malinellus* esa, faqat olma daraxtlarining (*Malus* P. Mill.) barglari bilan oziqlanadi. Shuningdek, monofag turlardan Gelechiidae oilasi *Schneidereria pistaciicola* pista daraxti (*Pistacia* L.), Choreutidae oilasi *Choreutis nemorana* anjir daraxti (*Ficus carica* L.), Tortricidae oilasi *Cydia pyrivora* nok daraxtlari (*Pyrus* L.), Pyralidae oilasi *Euzophera punicaella* anor butasi (*Punica* L.), Crambidae oilasi *Loxostege nudalis* lavlagi o'simligi (*Beta vulgaris* L.), *Glyphodes pyloalis* tut daraxtlari (*Morus* L.), Geometridae oilasi *Pterotocera armeniaca* o'rik daraxti (*Prunus* L.), Nolidae oilasi *Garella musculana* yong'oq daraxti (*Juglans regia* L.), *Arcyophora dentula* anor butasi (*Punica* L.), Noctuidae oilasi *Cosmia subtilis* o'rik daraxtlari (*Prunus* L.) bilan trofik aloqaga ega.

Agroekotizimlar lepidopterofaunasida oligofag yoki ozuqaga ixtisoslashuvining kengligi o'rta darajada bo'lgan turlar ulushi nisbatan yuqoriligi (50,6%) bilan ajralib turadi. Agroekotizimlarda faqat 1 tadan turga ega bo'lgan Nepticulidae (*Stigmella maloidica*), Gracillariidae (*Phyllocnistis citrella*), Plutellidae (*Plutella xylostella*), Depressariidae (*Depressaria depressana*), Sesiidae (*Synanthedon tipuliformis*), Arctiidae (*Phragmatobia fuliginosa*) oilalari oligofag turlardan iborat. Oligofaglar ulushi Erebiidae (6 ta, 100%), Sphingidae (4 ta, 100%), Pyralidae (6 ta, 85,7%), Gelechiidae (5 ta, 83,3%), Pieridae (5 ta, 83,3%), Geometridae (5 ta, 55,6%), Crambidae (8 ta, 53,3%), Tortricidae (12 ta, 52,2%) oilalarida nisbatan yuqori ko'rsatkichga ega. Noctuidae oilasida oligofaglar ulushi nisbatan kam (36,2%) bo'lsa-da, tur sonining ko'pligi (21 ta) hisobiga faunadagi jami 80 ta tur oligofaglarning 26,3% ni tashkil etadi.

Tadqiqot hududi lepidopterofaunasida ozuqaga ixtisoslashuvining kenglik darajasi eng yuqori bo'lgan – polifag turlar ulushi 41,8% ga teng. Faunada tur soni nisbatan kam bo'lgan Cossidae (1 ta, 100%), Coleophoridae (1 ta, 100%), Lyonetiidae (2 ta, 100%), Lymantriidae (2 ta, 100%), Lasiocampidae (2 ta, 100%) oilalari faqat polifag turlardan iborat. Polifaglar ulushi Lycaenidae (2 ta, 66,7%), Noctuidae (36 ta, 62,1%), Tortricidae (10 ta, 43,5%), Crambidae (5 ta, 33,3%), Geometridae (3 ta, 33,3%), Nolidae (1 ta, 33,3%), Pieridae (1 ta, 16,7%) oilalari ketma-ketligida pasayib boradi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, agroekotizimlar lepidopterofaunasida tur soni (58 ta) va ulushi eng ko'p (36,7%) bo'lgan Noctuidae oilasini 62,1% (36 ta) polifaglar

tashkil etadi. Shuningdek, faunadagi jami 66 ta polifag turlarning 54,6% tunlam kapalaklar turlariga to'g'ri keladi (1-rasm).

Tangachaqanotli hasharotlarni o'simliklarning hayotiy shakllari bilan aloqasiga ko'ra 7 ta guruhlariga ajratildi. Jumladan, entomofaunada *dendrofaglar*, ya'ni faqat daraxtlarning turli qismlari bilan oziqlanuvchilar 18 ta (11,4%) turdan iborat bo'lib, ulardan 9 tasi monofag, 6 tasi oligofag, 3 tasi polifaglardir.

Tamnofaglar – butalar bilan oziqlanuvchi turlar 4 tani (2,5%) tashkil etadi. Ozuqaga ixtisoslashuvining kenglik darajasiga ko'ra tamnofaglar orasida polifaglar uchramaydi; 2 ta monofag, 2 ta oligofag turlardan iborat.

Xortofaglar – o't o'simliklar bilan oziqlanuvchi turlar soni 76 ta, ularning faunadagi ulushi 48,1% ga teng. Xortofaglar orasida 1 ta monofag, 51 ta oligofag, 24 ta polifag turlar uchraydi (2-rasm).

1-dendrofag; 2-tamnofag; 3-xortofag; 4-dendro-tamnofag; 5-dendro-xortofag; 6-tamno-xortofag; 7-dendro-tamno-xortofag.

2-rasm. Tangachaqanotli hasharotlarni o'simliklarning hayotiy shakllari bilan aloqasiga ko'ra taqsimlanishi

Tangachaqanotli hasharotlarning 28 ta turlari *dendro-tamnofaglar* sifatida daraxt va butalar bilan oziqlanishga ixtisoslashgan. Dendro-tamnofaglarining 15 tasi oligofag, 13 tasi polifaglar bo'lib, ular orasida monofaglar uchramaydi. *Dendro-xortofaglar* – daraxt va o't o'simliklarda oziqlanuvchi turlar soni 7 ta, faunadagi ulushi esa 4,4% tashkil etadi. Ularning 2 tasi oligofag, 5 tasi polifag turlar. *Tamno-xortofaglar* – butalar va o't o'simliklarda oziqlanuvchi turlar soni ham 7 ta, ozuqaga ixtisoslashuviga ko'ra 2 ta oligofag, 5 ta polifag turlardan iborat. *Dendro-tamno-xortofaglar* o'simliklarning barcha hayotiy shakllari bilan trofik aloqaga ega bo'lgan 18 ta (11,4%) turlarni o'z ichiga oladi. Ozuqaga ixtisoslashuvining kenglik darajasiga muvofiq, polifag

turlarning ko`pligi bilan ajralib turadi. Jumladan, dendro-tamno-xortofaglar orasida 16 ta polifag, 2 ta oligofag turlar bo`lib, monofaglar uchramaydi (2-rasm).

Xulosa. Farg`ona vodiysi agroekotizimlari bilan biotsenotik aloqaga ega bo`lgan tangachaqanotli hasharotlar ozuqaga ixtisoslashuvining kenglik darajasiga ko`ra 12 ta (7,6%) monofag, 80 ta (50,6%) oligofag, 66 ta (41,8%) polifag turlardan iborat. Entomofaunada dendrofaglar, ya'ni faqat daraxtlarning turli qismlari bilan oziqlanuvchilar 18 ta (11,4%) turdan iborat. Tamnofaglar – butalar bilan oziqlanuvchi turlar 4 tani (2,5%) tashkil etadi. Xortofaglar – o`t o`simliklar bilan oziqlanuvchi turlar soni 76 ta, ularning faunadagi ulushi 48,1% ga teng. Tangachaqanotli hasharotlarning 28 ta turlari dendro-tamnofaglar sifatida daraxt va butalar bilan oziqlanishga ixtisoslashgan. Dendro-xortofaglar – daraxt va o`t o`simliklarda oziqlanuvchi turlar hamda tamno-xortofaglar – butalar va o`t o`simliklarda oziqlanuvchi turlar soni mos ravishda 7 tadanni tashkil etadi. Dendro-tamno-xortofaglar esa, o`simliklarning barcha hayotiy shakllari bilan trofik aloqaga ega bo`lgan 18 ta (11,4%) turlarni o`z ichiga oladi.

REFERENCES

1. Insect Fauna of Korea National Institute of Biological Resources Ministry of Environment, Korea, Pyralid Moths II, 2017. 16 (15), 151-223.
2. Shermatov, M., Botirov, E., Mukhammedov, M., Qayumova, O., Mirzaeva, Z., & Sotvoldieva, G. Distribution of Butterflies of the Family Sphingidae (Insecta, Lepidoptera) in the Fergana Valley. International Journal of Virology and Molecular Biology, 2021. 10(2), 27-33.
3. Xo`jayev, Sh. T., & Xolmurodov, E. A. Entomologiya, qishloq xo`jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Toshkent, - Fan nashriyoti. 2014
4. Yaxontov, V. V.. O`rta Osiyo qishloq xo`jaligi o`simliklari hamda mahsulotlarining zararkunandalari va ularga qarshi kurash. Toshkent: O`rta va oliy maktab, 1962 696.
5. Артохин, К. С., Полтавский, А. Н., Матов, А. Ю., & Щуров, В. И. . Совкообразные-вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. М. ООО «Издательство Листерра. 2017.
6. Басов, В.М. К вопросу об эволюции пищевой специализации насекомых в связи с деятельностью человека. Известия Харьковского энтомологического общества, 1996, 5-13.
7. Шерматов, М.Р. Огневкообразные чешуекрылые (Lepidoptera: Pyraloidea) в агроэкосистемах Ферганской долины (Узбекистан). Научное обозрение. Биологические науки, 2023, 35-40.
8. Шерматов, М.Р.. Распространение и зона вредоносности туговой огнёвки (Lepidoptera, Pyralidae, Pyraustinae) в Ферганской долине. Узбекский биологический журнал, (6), 2014.36-39.
9. Юсупов, А.Х. Филлофаги - вредители плодовых деревьев Узбекистана. Бюллетень науки и практики , 2018. 296-302.